

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Topıraq hám ósimlik úlgileri analizi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti aymaǵındaǵı Ekologiya hám topıraq analizi laboratoriyasında ámelge asırıldı.

Izertlewde hár bir variant 10 m², bir qaytarıq 30 m² maydanǵa jaylastırılıp, ulıwma maydan 90 m² to quraydı. Bárshe variantlar bir yarusta jaylastırıladı.

Izertlew ótkeriwde "Dala tájiriybelerin ótkeriw usılları" ÓzPITI, T 2007, B.A.Dospexovtıń "Методика почвowego опыта" 1985, usıllarınan paydalanıldı.

Izertlew ótkerilgen ortasha shorlangan otlıqlı-allyuvial topıraqlardıń sharayatında vermikompost penen birgelikte qollanǵanda topıraq ónimdarlıǵınıń artıwı menen ónimdarlıqtıń kóbeyiwı gúzetiledi

1-keste

Pomidordıń zúraátligine vermikompostıń tásiiri

№ Var	Variantlar	Bir tu'p pomidordın' ko'rsetkishleri				1 m ² maydandaǵı ónimdarlıǵı, gr	Zúraát c/ga
		Miywe kólemi, sm	Miywe sanı, dana	Bir dana miywe awırılıǵı, gr	Bir túptegi miywe awırılıǵı, gr		
1	To'ginsiz	6,3	6	62,1	372,6	1863	186,3
2	Mineral N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	7,2	6,5	64,5	419,2	2096	209,6
3	Vermikompost	10,5	7,1	66,3	470,7	2353,5	235,3
4	Vermikompost 1t+NPK	12,7	7,9	68,2	538,7	2693,5	269,3
5	Vermikompost 1,5t+NPK	13,4	8,2	69,3	568,2	2841	284,1
6	Vermikompost 2,0t+NPK	15,3	8,6	71,4	614	3070	307
7	Vermikompost 2,5t+NPK	16,1	9,5	74,7	709,6	3548	354,8
8	Vermikompost 3,0t+NPK	15,8	9,2	72,5	667	3335	333,5

Vermikompost báhárde pomidordı egiw waqtında berildi, jáne pomidordıń ónip ósip shıqqanda, gúllew hám miywelew dáwirlerinde berildi.

1-keste maǵlıwmatlarına qaraǵanıwızda tóginsiz, mineral tóginli, vermikompost penen hám vermikompost + NPK la qollanǵanda variantlar bir-birinen pari qıladı. Tájiriybemizdegi 7-variantta eń joqarı kórsetkish vermikomposttı 2,5 t hám mineral tógin menen qosıp qollanǵanda ónim 354,8 c/ga ǵa jetkenin hám miywe kólemi, sanı, awırılıǵındaǵı da joqarı kórsetkishti kóriw múmkin.

Vermikomposttı qollanǵanda tóginsiz, mineral tógin qollaǵanǵa qaraǵanda 49 c/ga, 25,7 c/ga ǵa kóp ónim alıwǵa erisildi. Al biogumustı 2,5 t alıp mineral tógin

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

menen birgelikte qosıp qollaǵanıımızda 168,5 c/ga, 145,2 c/ga ǵa kóp ónim alıwǵa erisildi.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan Respublikası awıl xojalıǵında vermikomposttı tógin sıpatında qollaǵanda joqarı ónim alındı. Al, mineral tógin qosıp qollanǵanda biogumustı qanshelli kóbeytsek ónimde sonshelli joqarıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. “Dala tájiriybelerin ótkiziw usillari” УЗПИТИ Т.2007;
2. В.А.Доспеховтіń “Методика полевого опыта” 1985